

OROLBO'YI HUDUDINING QISHLOQ XO'JALIGI IXTISOSLASHUVI ORQALI YERLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA SALBIY TA'SIR KO'RSATADIGAN MUAMMOLAR

Kdirbaeva G.U.

katta o'qituvchi, q.x.f.f.d., Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180771>

Annotatsiya. So'nggi yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida global iqlim o'zgarishi natijasida iqlim va gidrogeologik sharoit tufayli sug'orish uchun suv tanqisligi yuzaga keldi. Natijada chuchuk sug'orish suvi yetishmaydi, bu esa ixtisoslashuv va takomillashtirishning o'zgarishiga olib keladi qo'llaniladigan texnikalar.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston Respublikasi, suvi past, qurg'oqchilikka chidamli ekinlar, sho'rlangan yer, ekstremal iqlim, Orol dengizi, suv

Аннотация. За последние годы в Республике Каракалпакстан в результате глобального изменения климата, в силу особенностей климата и гидрогеологических условий наблюдается нехватка оросительной воды. В результате чего не хватает пресная оросительная вода, что приводит к изменению специализации и усовершенствованию применяемых приемов.

Ключевые слова: Республики Каракалпакстан, маловодье, засухоустойчивые культуры, засоленная земля, экстремальный климат, Аральское море, вода.

Abstract. In recent years, in the Republic of Karakalpakstan, as a result of global climate change, due to the peculiarities of the climate and hydrogeological conditions, there has been a shortage of irrigation water. As a result, there is a shortage of fresh irrigation water, which leads to a change in specialization and improvement of the applied techniques

Key words: Republic of Karakalpakstan, low water, drought-resistant crops, saline soil, extreme climate, Aral Sea, water.

O'zbekistonda suv tanqisligini qurg'oqchil hududlarning qishloq xo'jaligi tarmog'iga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganilmoqda. 2030 yilga borib mamlakatda 7 mlrd kub metr suv tanqisligi kuzatilishi mumkin. Natijada O'zbekiston suv tanqis bo'lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolish ehtimoli bor. Suv tanqisligi sharoitida, ya'ni suvning miqdori yetishmasligi yoki suv resurslarining noqoniqligi holatida, turli muammolar yuzaga keladi. Bu sharoitda ekosistema, inson salomatligi va iqtisodiy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatadi. Suv tanqisligiga olib keladigan sabablar: **Iqlim o'zgarishi:** o'zgarishlar suvning miqdorini kamaytiradi; **Aholi sonining oshishi:** suvga bo'lgan talabning ortishi; **Iqtisodiy faoliyat:** suvni samarasiz ishlatish, masalan, suvni talabdan ko'p sarflash; **Agrosanoat:** suvni ko'p talab qiluvchi yetishtirish usullari. Agrar ishlab chiqarishda zamonaviy usullarni qo'llash, resurslarni samarali ishlatish va yetishtirish samaradorligini oshirish uchun muhimdir.

Keyingi yillarda antropogen omilning ta'siri ortib borishi bilan, tabiat va atrof-muhitni tubdan o'zgarib ketishiga olib keldi va bunday salbiy jarayonlar XX asrning nihoyasida va XXI asrning boshlarida o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Bu holat dunyo mamlakatlarining alohida hududlarida bugungi ekologik beqarorlik haqida

S.A.Avezbaev.[2, 158 b], A.Babajanov.[3. 625-633 b]., va boshqalar ham o'z vaqtida e'tirof etganlar. Aynan shunday tanglikni mamlakatimizning shimoliy mintaqasi hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati bugun boshidan kechirmoqda.

Ma'lum qilinishicha, 2030 yilga borib mamlakatda 7 milliard kub metr suv tanqisligi kuzatilishi hamda buning oqibatida O'zbekiston dunyodagi suv tanqis bo'lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolish ehtimoli mavjud.«Bunday sharoitda Amudaryo va Sirdaryo havzalari quyi oqimida joylashgan hududlardagi eng ko'p suv sarflanadigan qishloq xo'jaligi tarmog'i (jami suvning 90 foizi) katta zarar ko'radi. Shu sababli Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Jizzax, Sirdaryo va Xorazm viloyatlarida suvni ko'p talab qiluvchi ekinlarni bosqichma-bosqich suvni kam talab qiladigan ekinlarga almashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq», — deyiladi. institut matbuot xizmati xabarida.Tadqiqot davomida suv tanqisligi ta'sirini yumshatish maqsadida qurg'oqchilikka chidamli ekinlarning suv iste'moli darajasi ham o'rganilgan.

«Jumladan, suvni kam talab qiluvchi 1 tonna kovul (kapers) yetishtirish uchun 500 kub metr, cho'l jo'xorisi (*helictotrichon desertorum*, yem-xashak) yetishtirish uchun 700 kub metr, 1 tonna qo'y va echki go'shtini ishlab chiqarish uchun esa 1500 kub metrgacha suv sarflanadi. Demak, ular suvni yuqorida qayd etilgan suvni ko'p talab qiluvchi ekinlarga nisbatan 10 baravar kam iste'mol qiladi. Shuningdek, mosh, loviya, no'xat va qizil loviya (fasol) kabi qurg'oqchilikka chidamli dukkakli don ekinlarini ekish maqsadga muvofiq.

So'nggi yillarda dunyo hamjamiyatini qurg'oqchilik, suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va cho'llanish kabi muammolar tashvishga solmoqda. Iqlim o'zgarishi oqibatida 2050 yilga borib, Tyan-Shan va Pomir tog' tizmalaridagi jami muzliklarning 30-50 foizgacha bo'lgan qismi erib ketishi hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarida suvga bo'lgan talab 50 foizgacha oshishi kutilmoqda. Buning oqibatida O'zbekistonda suv tanqisligi o'rtacha 15-25 foizga, cho'llanish darajasi esa 123 mln kvadrat metrga yetishi mumkin. Suv taqchilligining ortishi uni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy qilish zarurligini anglatadi. Germaniya, Yaponiya, Xitoy kabi mamlakatlarda o'simliklarni parvarish qilishda turli xil noan'anaviy suv tejoychi texnologiyalar joriy etilmoqda.

Misol uchun, Yaponiyada havo haroratiga qarab shaklini o'zgartiruvchi gidrogel yaratilgan. U egiluvchan bo'lib, suvni o'ziga shimib olganda kengayadi va namlikni o'simlik tomiriga beradi. So'ngra oldingi holatiga qaytadi va yana namlikni yig'a boshlaydi. Shu bois u cho'l-dasht hududlaridagi o'simliklarni sug'orishda juda qo'l keladi.

Xitoyda cho'l hududidan o'tuvchi 450 km magistral yo'l bo'yida gidrogel yordamida ihotalangan daraxtzor va yashil qoplam barpo etilgan.Gidrogel qishda yomg'ir, qor suvlarida namlikni yoki yozda sug'orishdagi suvni o'ziga shimib, uzoq vaqt saqlaydi hamda o'simliklar ildiziga nam berib turadi. U o'z og'irligidan 400-500 marotaba ko'p yomg'ir suvini, 200-400 marotaba ko'p tuproq namligini yuta oladi.

Bir gektar maydonga 35-50 kg gidrogel sarflanishi hisobiga taxminan 120-140 kub metr suv tejashga erishiladi. Tuvakda o'stiriladigan o'simliklar uchun 50-80 foiz, qishloq xo'jaligi ekinlari uchun 20-40 foiz suvni tejash imkoniyati yaratiladi. Dala sharoitidagi gidrogel o'z xususiyatini 2-3 yil davomida yo'qotmaydi. Eskirgan gidrogel qoldiqlari esa tuproq tarkibini buzmaydi va o'simliklar tomonidan azotli o'g'it sifatida o'zlashtiriladi.

Orolbo'yi hududining qishloq xo'jaligi ixtisoslashuvi orqali yerlardan samarali foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muammolari bo'lib;

1. Orol bo'yidagi ekologik tang ahvol;
2. Yer resurslari holatining yomonlashishi va foydalanishdan chiqib ketishi;

3. Suv va biologik resurslarni qisqarishi;
4. Suv ta'minatining keskin kamayib borishi;
5. Suvdan foydalanish nazoratining kamligi;
6. Yerlarning sho'rlanish jarayonining ortib borishi;
7. Hozirgi ekilayotgan paxta, sholi va boshqa da suvni ko'p talab qiladigan ekinlarning maydonlarining suv taqchilligida talabga javob bermasligi;
8. Suv tanqisligida yerlardan samarali foydalanish uchun ixtisoslashuvni takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning olib borilmaganlining yerlardan samarali foydalanishga salbiy ta'siri.

Hududlardagi sizot suvlar sathi baland bo'lgan hollarda suv orqali tuz ko'chishining ortishi va bu esa tuproqda tuz to'planishi jarayonlarini faollashtirishga olib keladi. Noqulay ob-havo sharoitlari (beqaror qor qatlami, yerning qattiq muzlashi, kechki bahorgi va erta kuzgi sovuqlar, yuqori va past haroratlar, kuchli yog'inlar, do'l, garmellar, chang bo'ronlari va hokazolar) tufayli qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligining o'zgaruvchanligiga olib keladi. Yemirilish, sho'rlanish, qum va tuz ko'chishi hisobiga ishlov beriladigan yerlar maydoni qisqaradi. Suvsevar o'simliklar maydonining qisqarishi, ozuqa bazasidagi yo'qotishlarga olib keladi. Qishloq xo'jaligida yetishtirish uchun maqbul ekinlar tarkibining butunlay o'zgarishi kutiladi. Baliqchilik, ondatra o'stirish va chorvachilikda nobudgarchiliklar vujudga keladi va daryo deltasining cho'llanishi, yaylovlar holatining yomonlashishi bilan bog'liq tabiatdagi orqaga qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Ekstremal yuqori haroratli (39°S dan yuqori) kunlar sonining ortishi, sug'orish defitsiti, qurg'oqchiliklar, yerlar degradatsiyasi, suv va shamol eroziyasining kuchayishi, tuproqning sho'rlanishi, gumus miqdorining kamayishi, ozuqa bazasining yomonlashishi chorvachilikda mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Iqlim o'zgarish jarayonlari yaylovlarning qayta tiklanish qobiliyatini yomonlashtiradi, suv ta'minotini pasaytiradi va katta sondagi hayvonlarning suv manbalari atrofida to'planishiga olib keladi. Yaylovlarda fermerlarga tegishli mol podalarining haddan ziyod ko'p bo'lganligi sababli bitta yerda chorvani o'tlatish davrini uzaytiradi va bu esa haddan tashqari band yaylovlarning qayta tiklanish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi.

Xulosa. Qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashishi va uning salbiy oqibatlarini yumshatish chora tadbirlariga hududlarning tabiiy-iqlim sharoitlari, geografik joylashuvi, ekinlarning biologik xususiyatlari, infratuzilma obyektlari, mahsulotni saqlash va qayta ishlash quvvatlarining mavjudligi hamda boshqa ko'plab omillar ta'sir etadi. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish va oziq -ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha Davlat dasturlariga muvofiq, mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida meva bog'larini yaratish va eskilarini qayta tiklash, meva sabzavotlarni qayta ishlash, intensiv bog'lar barpo etish, yangi tokzorlar yaratish va eskilarini qayta tiklash, issiqxonalar barpo etish, qoramolchilik, parrandachilik, baliqchilik va asalarichilikni rivojlantirish kabi yirik investision loyihalarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish va uni ekologik muhofaza qilish, dehqonchilikda tuproq unumdorligini pasayishining oldini olish, yerlarning zavol topishi va sho'rlanishini bartaraf etish har bir insonning kelajak avlod oldidagi insoniylik majburiyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Volkov, S.N. Zemledelie za rubejom.- T.7. M.: Kolos, 2005.- S. 396.

2. Avezbaev S. A. Natsionalnoe ispolzovanie zemel v nizov'yx Amudar'ë. - Monografiya. Mehnat, 1990. –156c.
3. Babajanov A. Ekin yerlarini qishloq xo'jaligi aylanmasiga qaytarishda ularni inventarizatsiyalashning ahamiyati. //Scientific Progress volume 3 | issue 2 | 2022. issn: 2181-1601. 625-633 b
4. Reimov N.B., Kadirbaeva G.U. Orol bo'yida dehqonchilik agrotexnologiyasini takomillashtirishda ixtisoslashuvning ahamiyati. Xorazm Ma'mun akademiyasi Axborotnomasi. 2022-3. Mart soni. OAK ruyxatidagi jurnal). 113-116 betlar.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. 2019-yil. www.statistika.uz